

Bildung für Nachhaltige Entwicklung in Deutschland: Zwischen politischem Anspruch und praktischer Umsetzung

Daniel Gembris¹

1: Anschrift:

Duale Hochschule Sachsen Campus Dresden, Hans-Grundig-Str. 25, 01307 Dresden

Stand: 17. April 2026

Zusammenfassung

Dieser Beitrag analysiert den Stand der Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) und insbesondere der Klimabildung in den deutschen Bundesländern anhand von Ministeriumsantworten auf eine offene Anfrage. Ziel war es zu untersuchen, welche Maßnahmen zur Integration von Klimabildung in Unterricht und Schulalltag existieren oder geplant sind und wie die Lehrkräfteausbildung darauf abgestimmt ist – vor dem Hintergrund, dass fast 90 % der Lehrkräfte in ihrem Studium kaum oder gar nicht mit BNE in Berührung gekommen sind [1]. Ein zentrales Ergebnis: BNE gilt in den Bundesländern zwar als wichtig, die Umsetzung erfolgt jedoch sehr unterschiedlich.

Besonderer Handlungsbedarf zeigt sich nicht nur in der Lehrkräfteausbildung, sondern auch in fehlender Verbindlichkeit, der praktischen Umsetzung und der Einführung einheitlichen Erfolgskontrollen, um die Wirksamkeit bestehender Maßnahmen zu überprüfen. Systematische Evaluationen würden helfen, organisatorische Hürden oder unzureichende Unterstützung im Schulalltag sichtbar zu machen – Faktoren, an denen selbst gut durchdachte Strategien scheitern können.

Vorreiter wie Bayern und Hamburg zeigen mit eigenen BNE-Programmen, dass langfristig angelegte, strukturelle Ansätze möglich sind. In anderen Bundesländern dominieren hingegen zeitlich befristete, projektbasierte Maßnahmen.

Der Beitrag empfiehlt, klare Lehrplan- und Ausbildungsvorgaben einzuführen und diese durch ein flächendeckendes Monitoring zu begleiten. Andernfalls bleibt BNE ein optionales Bildungsziel, das stark vom individuellen Engagement einzelner Lehrkräfte abhängt.

1. Einleitung: Bildung für nachhaltige Entwicklung in Deutschland

BNE gilt als zentrales Element der gesellschaftlichen Transformation hin zu einer nachhaltigen Zukunft. Ziel ist es, Lernende zu befähigen, komplexe Nachhaltigkeitsprobleme zu verstehen, systemische Zusammenhänge zu erkennen und verantwortungsbewusst zu handeln. Die Bedeutung von BNE findet national wie international breite Anerkennung. Offen bleibt jedoch, in welchem Maße die Strategie in den Bundesländern strukturell verankert und praktisch umgesetzt wird.

Studien des Institut Futur zeigen: Die Integration von BNE in die verschiedenen Bildungsbereiche – von der frühen Kindheit bis zur Hochschule – ist uneinheitlich und weist erhebliche Defizite auf. Das Institut ist ein Forschungszentrum für Bildungsinnovationen und nachhaltige Entwicklung an der Freien Universität Berlin. Einer der Mitarbeitenden, Matthias Holst, kommt in seiner Analyse „Auf dem Weg in den Mainstream – mit welcher Priorität?“ [2], die auch die Aktivitäten von Stiftungen in den Blick nimmt, zu dem Schluss: BNE findet zwar zunehmend in politischen Dokumenten Beachtung, es mangelt jedoch häufig an Vorgaben für eine konkrete Umsetzung. Darüber hinaus verweist die

Analyse auf BNE-Indikatoren auf Input- und Output-Ebene, die bislang zu selten und zu inkonsequent angewendet werden [2, S. 19f., 5].

Die Analyse von mehr als 6.000 zentralen Dokumenten schulischer Bildung aus dem Zeitraum 2017 bis 2022 von Brock & Holst [3] kommt ferner zu dem Ergebnis, dass BNE in den Curricula der Bundesländer unterschiedlich stark berücksichtigt wird und systematische Evaluationsmethoden häufig fehlen.

Zahlreiche Untersuchungen verweisen auf eine substanzielle Qualifizierungslücke bei Lehrkräften im Bereich BNE, wodurch eine hochwertige schulische Umsetzung erschwert wird. Holst & Singer-Brodowski [4] analysierten in einer Dokumentenstudie die Integration von BNE im Hochschulbereich, die über den Weg der Lehrkräfteausbildung maßgeblich die Qualität schulischer BNE beeinflusst. Sie zeigen, dass in vielen Modulhandbüchern Nachhaltigkeit oder BNE weiterhin nicht verbindlich festgeschrieben sind. Zugleich wird ein Maßnahmenbündel zur Stärkung von BNE an Hochschulen vorgeschlagen.

Die föderale Struktur des deutschen Bildungssystems ist mit Herausforderungen verbunden, bietet jedoch auch die Möglichkeit, dass die Bundesländer voneinander lernen – insbesondere im Hinblick auf die Einführung und Umsetzung neuer Bildungsansätze wie BNE. Die vorliegende Analyse zur Bildungspolitik der Kultusministerien möchte hierzu einen Beitrag leisten.

2. Methodik: Offene Anfrage und systematische Auswertung

Am 16. Dezember 2023 gingen Anfragen an alle 16 Ministerien. Inhaltliche Antworten liegen aus sämtlichen Bundesländern vor und bilden die Grundlage der folgenden Auswertung. Die zentrale Formulierung zur Einholung einer Stellungnahme lautete: „Mich würde interessieren, welche Maßnahmen in Ihrem Bundesland ergriffen werden, um Klimaschutz im Unterricht und im Schulalltag zu verankern.“

Obwohl die Anfrage thematisch auf den Bereich Klimaschutz fokussiert war, interpretierten alle Ministerien diese im Kontext von Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE). Dies zeigt sich daran, dass die Antworten durchgehend auf entsprechende Strategien, Programme und Strukturen Bezug nehmen. Vor diesem Hintergrund werden die Rückmeldungen im Folgenden im Kontext von BNE analysiert.

Im Schreiben wurde u.a. auf einen Artikel des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND) hingewiesen, der die Klimabildung an Schulen als unzureichend bewertete [5]. Dem Schreiben lagen zudem zwei praxisorientierte Veröffentlichungen des Autors bei [6,7], die den Ministerien als Anregung für die Weiterentwicklung von BNE dienen sollten. Damit wurde zugleich innerhalb der Nachhaltigkeit ein besonderer Fokus auf die Dimension des Klimaschutzes gelegt.

Die Bearbeitungszeiten fielen unterschiedlich aus: Baden-Württemberg (5. Januar 2024), Sachsen und Niedersachsen (jeweils 15. Januar 2024) reagierten am schnellsten. Andere benötigten deutlich länger, einige antworteten erst nach einer Erinnerung. Das letzte Schreiben traf Ende Juli 2024 ein.

Da die Antworten inhaltlich und formal stark variieren, erfolgte mithilfe von ChatGPT eine thematische Strukturierung für eine tabellarische Aufbereitung. Der dabei entstandene Vorschlag umfasste acht Dimensionen, die geprüft und für den Vergleich übernommen wurden:

- Gesetzliche Verankerung von BNE
- Curriculare Integration
- Lehrkräftebildung & Fortbildungen
- Schulische Programme & Netzwerke
- Außerschulische Partner & Projekte
- Besondere Maßnahmen & Modellprojekte
- Wettbewerbe & Anreize
- Sonstige Bemerkungen

Die Tabellenstruktur ermöglicht es, Gemeinsamkeiten, Unterschiede und bestehende Lücken in der Umsetzung von BNE sichtbar zu machen. Limitierungen des gewählten Ansatzes werden weiter unten in Abschnitt 4 diskutiert. Fehlende Angaben in den ministeriellen Auskünften wurden teilweise durch eigene Recherche ergänzt, was in der Tabelle entsprechend kenntlich gemacht ist.

3. Klimabildung in den Bundesländern – zentrale Erkenntnisse und vergleichende Analyse

Der Vergleich der Ministeriumsantworten macht deutlich, dass die Bundesländer Klimabildung in sehr verschiedenen rechtlichen und organisatorischen Rahmen umsetzen. Deutliche Unterschiede zeigen sich vor allem bei den rechtlichen Grundlagen, auf die in den Schreiben teilweise ausdrücklich Bezug genommen wird. Dies zeigt sich daran, dass lediglich sechs Länder BNE im Schulgesetz oder in gleichwertigen Rechtsgrundlagen verankert haben: Baden-Württemberg, Bayern, Hamburg, Hessen – allerdings nur programmatisch, nicht verpflichtend –, Niedersachsen und Sachsen. In allen anderen Ländern findet sich BNE zwar in Fachanforderungen, Rahmenlehrplänen oder Landesstrategien, jedoch ohne unmittelbare Gesetzesbindung. Diese Unterschiede beeinflussen, wie konsequent Klimabildung an den Schulen umgesetzt wird.

Über die rechtlichen Grundlagen hinaus unterscheiden sich die Länder darin, wie verbindlich BNE in den Lehrplänen umgesetzt wird. Baden-Württemberg, Bayern, Hamburg, Niedersachsen, Sachsen und Schleswig-Holstein haben BNE als übergreifendes Bildungsziel systematisch in allen Schularten verankert. In anderen Ländern – etwa Rheinland-Pfalz oder Nordrhein-Westfalen – beschränkt sich die Integration auf einzelne Fächer oder Jahrgangsstufen, teils flankiert durch Koordinierungsstellen. Hessen hat BNE zwar in seinen Bildungsplänen aufgenommen, jedoch nicht flächendeckend umgesetzt. Andere Länder wiederum räumen den Schulen große Freiheiten ein, ob und in welchem Umfang Klimabildung tatsächlich behandelt wird.

Ein weiterer entscheidender Faktor ist die Lehrkräftequalifikation. In Baden-Württemberg, Bayern, Hamburg, Niedersachsen und Sachsen wurde BNE systematisch in die Aus-, Fort- und Weiterbildung integriert – etwa durch verpflichtende Module im Studium, regionale Multiplikatorenteam oder feste Ansprechpartner in den Bildungsverwaltungen. Ebenso haben Hessen und Mecklenburg-Vorpommern BNE-Inhalte in die Lehrkräfteausbildung aufgenommen. In vielen Ländern beschränken sich die Angebote auf freiwillige Fortbildungen oder punktuelle Zusatzqualifikationen – verbindliche Vorgaben fehlen. Wo BNE nicht verpflichtend in Studium und Referendariat integriert ist, hängt ihre Umsetzung im Unterricht stark von der Eigeninitiative einzelner Lehrkräfte ab.

Ergänzend verweisen mehrere Ministerien auf praktische Unterstützungsmaßnahmen. Dazu gehören eigens entwickelte Unterrichtsmaterialien, die wissenschaftlich fundiert sind und eine aktive Auseinandersetzung mit Klimathemen ermöglichen. Hervorzuheben sind die sogenannten

Klimakoffer, mit denen sich physikalische Grundlagen der Klimakrise experimentell erfahrbar machen lassen. Weitere Informationen, etwa zu Materialien der LMU, finden sich im ergänzenden Material.

Zusätzlich zu rechtlichen und curricularen Vorgaben setzen mehrere Bundesländer auf eigene Förderkonzepte und Netzwerke, um Schulen stärker für Klimaschutz zu gewinnen. In Bayern, Sachsen und Hamburg existieren beispielsweise Zertifizierungen für Klima- oder Nachhaltigkeitsschulen, die sich systematisch mit Fragen der Energieeinsparung, Ressourcennutzung und nachhaltigen Schulentwicklung befassen. Solche Formate zielen darauf ab, Schulen zu motivieren, Klimabildung nicht nur punktuell, sondern dauerhaft im Schulprofil zu etablieren. Weitere Beispiele für länderspezifische Initiativen und Netzwerke sind im ergänzenden Material dokumentiert.

Darüber hinaus integrieren einige Länder zivilgesellschaftliche Initiativen in ihre Klimabildungsstrategien. Ein prominentes Beispiel ist das von Greenpeace entwickelte Programm *Schools for Earth*, das Schulen bei der praktischen Umsetzung von Klimaschutz unterstützt. In den Ministeriumsantworten wird es ausdrücklich von Baden-Württemberg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein genannt: Baden-Württemberg hat es in bestehende Initiativen eingebettet, Niedersachsen in eine Pilotphase seines BNE-Programms integriert und Schleswig-Holstein nutzt es zur schulübergreifenden Vernetzung. Damit wird deutlich, dass externe Programme praxisnahe Impulse geben – und auch in die Schulorganisation hineinwirken.

Neben einzelnen Maßnahmen setzen die Länder in der Klimabildung unterschiedliche strukturelle Akzente. In Niedersachsen wurden BNE-Beauftragte an allen Schulen eingeführt, Sachsen betont die enge Verzahnung mit Hochschulen, und Nordrhein-Westfalen überträgt den lokalen Schulträgern eine besondere Verantwortung für Klimaschutzmaßnahmen. Mecklenburg-Vorpommern legt einen Schwerpunkt auf außerschulische Lernorte, während das Saarland durch Landeskoordinatoren und UNESCO-zertifizierte Multiplikatorenkurse gezielt Netzwerke aufbaut. Diese Beispiele verdeutlichen, dass Klimabildung nicht nur über Curricula und Materialien, sondern auch durch institutionelle Strukturen und Partnernetzwerke gestärkt werden kann – wenngleich mit sehr unterschiedlicher Tiefe und Verbindlichkeit. Eine ausführlichere Darstellung länderspezifischer Strategien, Initiativen und Partnerstrukturen, einschließlich weiterer Modellprojekte und Wettbewerbe, bietet das ergänzende Material – dort sind zusätzliche Beispiele aus Bremen, Saarland, Berlin, Nordrhein-Westfalen und Hessen aufgeführt.

In der Gesamtschau ergibt sich ein heterogenes Bild: Zahlreiche Initiativen, Programme und Kooperationen sind in den Ländern vorhanden, unterscheiden sich jedoch deutlich in ihrer Verbindlichkeit und institutionellen Einbettung. Trotz dieser Vielfalt zeigt sich eine gemeinsame strukturelle Schwäche: Verbindliche Vorgaben sowie geeignete Indikatoren zur Bewertung von Klimabildungsmaßnahmen sind bislang nur in begrenztem Umfang vorhanden. Daraus resultiert eine insgesamt uneinheitliche Umsetzung, die stark von Einzelfallentscheidungen abhängt. Im folgenden Abschnitt wird die Belastbarkeit der Ergebnisse näher betrachtet.

4. Kritische Einordnung der Ergebnisse

Die Auswertung der Antwortschreiben liefert Einblicke in den Stand der Klimabildung in den einzelnen Bundesländern, ist jedoch mit methodischen Einschränkungen verbunden. Da die Erhebung ausschließlich auf den Antworten basiert, bildet sie in erster Linie die ministeriale Perspektive ab.

Eine unabhängige Evaluation durch Schulleitungen, Lehrkräfte oder Studierende wäre erforderlich, um zu untersuchen, in welchem Maße die in den Antworten beschriebenen Strategien tatsächlich im Schulalltag umgesetzt werden und inwieweit sie über politische Absichtserklärungen hinausreichen. Eine weitere methodische Herausforderung ergibt sich aus der starken Heterogenität der Antworten. Während einige Ministerien detaillierte Beschreibungen ihrer BNE-Programme lieferten, beschränkten sich andere auf allgemeine Verweise auf bereits existierende Strategiepapiere. Die bewusst offene Formulierung der Anfrage ließ den Ländern großen Spielraum. Entsprechend variierten ihre Antworten stark in der inhaltlichen Akzentuierung – bei meist vergleichbarem Umfang. Die letzte Antwort ging erst Ende Juli 2024 ein. Verzögerungen wie diese müssen nicht zwingend Ausdruck einer geringen Gewichtung des Themas BNE sein; sie können ebenso durch interne Abstimmungsprozesse, personelle Engpässe oder urlaubsbedingte Verzögerungen verursacht werden. In einem Fall war ein krankheitsbedingter Ausfall ursächlich bekannt. Gleichwohl spricht die Spannweite der Antwortzeiten dafür, dass BNE in den Landesministerien eine unterschiedliche Aufmerksamkeit erfährt.

Trotz dieser methodischen Einschränkungen wird sichtbar, dass Klimabildung in vielen Bundesländern unverbindlich bleibt und in der Lehrkräftebildung nur unzureichend berücksichtigt wird.

Selbst dort, wo Vorgaben bestehen, stoßen Schulen bei der Umsetzung oft auf Widerstände: organisatorische Barrieren, fehlende Ressourcen oder mangelnde Unterstützung durch Schulträger. Ein Lösungsansatz von zentraler Bedeutung ist der Whole School Approach, der nicht nur Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler, sondern auch technisches Personal und Verwaltung einbindet. In dieser ganzheitlichen Perspektive wird Nachhaltigkeit nicht nur im Unterricht, sondern in allen Bereichen des schulischen Lebens verankert – von der Personalentwicklung über das Schulgelände bis zur Schulkultur (vgl. [8, 9]). Partizipative Entscheidungsprozesse und Fortbildungen für das gesamte Schulpersonal können Blockaden abbauen und nachhaltiges Engagement stärken. Ergänzend helfen Anreizsysteme wie Energieeinsparmodelle, Klimaschutz strukturell im Schulalltag zu integrieren.

5. Konsequenzen und Handlungsempfehlungen

Die Antworten der Ministerien zeigen, dass Klimabildung in Deutschland grundsätzlich als relevantes Bildungsziel anerkannt ist, ihre Umsetzung aber in vielen Bundesländern lückenhaft bleibt. Größte Herausforderungen sind fehlende verbindliche Vorgaben, unzureichende Qualifikationsangebote für Lehrkräfte und das Fehlen verlässlicher Evaluationsmechanismen. Ausgehend von den dargestellten Befunden ergeben sich zentrale Konsequenzen und Handlungsempfehlungen, die im Folgenden entlang von sieben Handlungsfeldern skizziert werden:

A. Curricula und Standards

Ein aktueller Impuls für mehr Verbindlichkeit kommt von den neuen bundesweiten Bildungsstandards [10], die Klimaschutz insbesondere in Physik und Biologie als verpflichtende Inhalte in der gymnasialen Oberstufe festlegen. Damit wird eine stärkere Integration von Klimabildung in die Lehrpläne aller Schularten erforderlich. Einheitliche Vorgaben erhöhen die Chance, dass Nachhaltigkeit nicht von der Schwerpunktsetzung einzelner Schulen abhängt, sondern mit inhaltlicher Kontinuität und Tiefe vermittelt wird. Dies schafft die Voraussetzung dafür, dass BNE als pädagogische Querschnittsaufgabe wirksam wird: Nachhaltigkeitsfragen können fachübergreifend aufgegriffen und in unterschiedlichen Kontexten vertieft werden.

B. Lehrkräftebildung

Klimabildung kann nur dann effektiv im Unterricht umgesetzt werden, wenn angehende Lehrkräfte schon in Studium und Referendariat fundierte fachliche und didaktische Kompetenzen erwerben und für Lehrkräfte im Schuldienst verpflichtende Fortbildungsangebote existieren. Zwischen den Bundesländern zeigen sich hier erhebliche Unterschiede: Während BNE in manchen Studiengängen systematisch verankert ist, bleibt es andernorts auf freiwillige Zusatzangebote beschränkt. Wo verbindliche Strukturen fehlen, hängt die Umsetzung stark vom individuellen Engagement ab.

Ein besonderer Nachholbedarf besteht in der beruflichen Bildung. Wie Holst [11] hervorhebt, ist BNE an beruflichen Schulen bislang selten verbindlich vorgeschrieben – ein Defizit, das sowohl die Umsetzung nachhaltiger Praktiken im Ausbildungsalltag als auch die Vermittlung entsprechender Kompetenzen im späteren Berufsleben erschwert.

C. Hochschulen

Auch die Hochschulen haben in der Klimabildung eine besondere Verantwortung. Sie tragen nicht nur maßgeblich zur Ausbildung künftiger Lehrkräfte bei, sondern entscheiden zugleich darüber, in welchem Umfang BNE auch in nicht lehramtsbezogenen Studiengängen integriert wird. Bislang bleibt es häufig bei allgemeinen Leitbildern und programmatischen Verweisen, die allein jedoch nicht zu Veränderungen im Studienalltag führen, worauf schon Holst & Singer-Brodowski [4] hinweisen. Notwendig wäre, BNE-Inhalte in Zielvereinbarungen zwischen Wissenschaftsministerien und Hochschulen verbindlich zu verankern und ihre Umsetzung durch überprüfbare Indikatoren abzusichern.

D. Schulische Praxisförderung

Viele Schulen engagieren sich bereits im Klimaschutz, stoßen allerdings auf strukturelle Hürden: fehlende Unterstützung durch Schulträger, unzureichende Infrastruktur oder begrenzte finanzielle Mittel. Damit solches Engagement erfolgreich sein kann, braucht es gezielte Fördermittel, verlässliche Rahmenbedingungen und praxisnahe Unterrichtsmaterialien. Bewährte Konzepte wie Klimaschulen oder Modellprojekte sollten über einzelne Standorte hinaus ausgeweitet und dauerhaft etabliert werden.

Digitale Werkzeuge können ergänzend unterstützen: KI-Systeme wie ChatGPT erleichtern es Lehrkräften, abstrakte Nachhaltigkeitsziele in konkrete Unterrichtsbeispiele zu übersetzen. Ihr Einsatz sollte jedoch auf Situationen mit erkennbarem Mehrwert beschränkt bleiben – im Bewusstsein, dass derartige Systeme selbst ökologische Kosten verursachen.

Auch das familiäre Umfeld spielt für die Wirksamkeit von Klimabildung eine wichtige Rolle: Widersprüchliche Botschaften zwischen Schule und Elternhaus können die Motivation von Schülerinnen und Schülern beeinträchtigen. Daher sollten Eltern stärker einbezogen werden, etwa durch Informationsangebote im Rahmen von Elternabenden oder Elternsprechtagen.

E. Gesellschaftliche Einbindung und Öffnung der Schulen

Eine effektive Klimabildung setzt eine stärkere Öffnung der Schulen voraus. In Zusammenarbeit mit externen Akteuren und Lernorten können Schülerinnen und Schüler Klimaschutzvorhaben im kleinen

Maßstab erproben und in realen Kontexten umsetzen. Handlungsorientierte Ansätze entfalten ihr Potenzial vor allem dann, wenn sie mit einer offenen Lernkultur verbunden werden.

Wie Holst & Singer-Brodowski [4] betonen, reicht die Anpassung von Curricula allein nicht aus; notwendig ist zugleich ein Wandel von Lehr- und Lernformen hin zu partizipativen und projektorientierten Formaten. Das Programm FREI DAY von Margret Rasfeld (siehe ergänzendes Material) zeigt exemplarisch, wie Schulen hierfür feste Zeitfenster schaffen können.

F. Evaluation und Erfolgskontrolle

Ein weiterer zentraler Aspekt ist die Einführung verlässlicher Erfolgskontrollen. Bislang fehlen in Deutschland standardisierte Verfahren, um die Ergebnisse von BNE systematisch zu erfassen. Ein einheitliches Monitoring – ähnlich wie bei PISA (Programme for International Student Assessment) – könnte Fortschritte sichtbar machen und die Weiterentwicklung von Maßnahmen ermöglichen. Mit Blick auf das PISA 2025 [12], bei dem erstmals Nachhaltigkeitsthemen berücksichtigt werden, zeichnet sich hier ein möglicher Entwicklungspfad ab.

Das Nationale BNE-Monitoring [13] bestätigt ebenfalls die Notwendigkeit solcher Instrumente. Nur durch belastbare Indikatoren lässt sich nachvollziehen, ob die angestoßenen Maßnahmen tatsächlich Wirkung entfalten und zu einer dauerhaften Verankerung von Klimabildung im schulischen Alltag beitragen. Über den schulischen Bereich hinaus stellt sich die Frage nach geeigneten Angeboten für Erwachsene.

G. Bildung über die Schule hinaus

BNE darf nicht auf die schulische Bildung beschränkt bleiben. Angesichts der im Grundgesetz verankerten Zielsetzung der Klimaneutralität bis 2045 können Konzepte nicht allein auf die langfristigen Effekte heutiger Schülergenerationen setzen. Notwendig sind Angebote in der beruflichen Weiterbildung ebenso wie in non-formalen Kontexten – etwa in Betrieben, Zivilgesellschaft oder Medien –, um Erwachsene kurzfristig zu fundierten Entscheidungen in Politik, Wirtschaft und Alltag zu befähigen [2, S. 10].

6. Fazit

Der Erfolg von BNE hängt davon ab, ob die im vorangegangenen Kapitel skizzierten Maßnahmen tatsächlich umgesetzt werden. Besonders wichtig sind eine verlässliche Unterstützung der Schulen und die Befähigung der Lehrkräfte, Nachhaltigkeitsthemen im Unterricht zu vermitteln. Dass dies gelingen kann, zeigen Programme wie die ‚Klimaschule Bayern‘ oder das Mentorenprogramm in Baden-Württemberg. Sie liefern Orientierung für eine bundesweite Strategie, die Lehrpläne mit konkreten Maßnahmen zur CO₂-Reduktion verbindet. Zugleich zeigt die Perspektive der Schülerinnen und Schüler, dass der Bedarf noch größer ist: Eine repräsentative Befragung mit über 2.500 Jugendlichen [1] belegt, dass sie mehr BNE im Unterricht einfordern. Die Ergebnisse dieser Befragung deuten zudem darauf hin, dass Erfahrungen mit BNE zu stärkerer Naturverbundenheit und nachhaltigem Verhalten beitragen.

Ergänzend sollten die Perspektiven von Lehrkräften, Schülerinnen und Schülern sowie weiteren schulischen Akteuren systematisch erfasst werden – nicht primär als vorgelagerter Schritt, sondern als begleitender Prozess der weiteren Umsetzung. So kann aus einem bildungspolitischen Leitbild eine gelebte schulische Realität werden.

Die schulische Praxis bereitet bislang noch auf Teilhabe an einem fossil geprägten Wirtschaftsmodell vor, das zunehmend unter Druck gerät. Damit entsteht ein erhöhter Bedarf an Orientierung für die Neuausrichtung der Wirtschaft, zu der BNE einen wichtigen Beitrag leisten kann. Dieser Orientierungsbedarf betrifft sowohl kurzfristige Anpassungsprozesse in Energie- und Ressourcensystemen als auch die langfristige Transformation hin zur Klimaneutralität bis 2045. Ein solcher Beitrag ist jedoch an die konsequente Umsetzung und Weiterentwicklung von BNE gebunden.

Quellenverzeichnis:

- [1] Grund, J. & Brock, A. (2022). Formale Bildung in Zeiten von Krisen – die Rolle von Nachhaltigkeit in Schule, Ausbildung und Hochschule. Kurzbericht des Nationalen Monitorings zu Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) auf Basis einer Befragung von > 3.000 jungen Menschen und Lehrkräften. Institut Futur, Freie Universität Berlin. <http://dx.doi.org/10.17169/refubium-36890>
- [2] Holst, J. (2023). Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE): Auf dem Weg in den Mainstream, doch mit welcher Priorität? Analyse von Koalitionsverträgen, BNE- und Nachhaltigkeitsstrategien, Weiterbildungsgesetzen, Bildungsberichten und weiteren Dokumenten von Bund, Ländern und Stiftungen (Kurzbericht des Nationalen Monitorings zu Bildung für nachhaltige Entwicklung). Institut Futur, Freie Universität Berlin. <https://doi.org/10.17169/refubium-40460>
- [3] Brock, A. & Holst, J. (2022). Schlüssel zu Nachhaltigkeit und BNE in der Schule: Ausbildung von Lehrenden, Verankerung in der Breite des Fächerkanons und jenseits der Vorworte. Kurzbericht des Nationalen Monitorings zu Bildung für Nachhaltige Entwicklung (BNE). Institut Futur, Freie Universität Berlin. <https://doi.org/10.17169/refubium-36094>
- [4] Holst, J. & Singer-Brodowski, M. (2022). Nachhaltigkeit & BNE im Hochschulsystem: Stärkung in Gesetzen und Zielvereinbarungen, ungenutzte Potentiale bei Curricula und der Selbstverwaltung. Kurzbericht des Nationalen Monitorings zu Bildung für Nachhaltige Entwicklung (BNE). Institut Futur, Freie Universität Berlin. <https://doi.org/10.17169/refubium-35828>
- [5] Nägele, S. (2023) „Kaum Auswirkungen auf die Handlungen der Lernenden“: Klimabildung an Schulen bekommt die Note „ungenügend“!
<https://www.rnd.de/beruf-und-bildung/klimabildung-an-schulen-bekommt-die-note-ungenuegend-DALIOV6QT5HD5FBTRT33YLQZMY.html>
- [6] Gembris, D. (2023). Klimaschutz im Dialog – 9 Tipps für Gespräche, die Veränderungen bewirken <https://mint-zirkel.de/2023/10/klimaschutz-im-dialog-9-tipps-fuer-gespraech-die-veraenderungen-bewirken/>
- [7] Gembris, D. (2023). Klimaschutz im Klassenzimmer – 9 praktische Ideen für den Unterricht <https://mint-zirkel.de/2023/10/klimaschutz-im-klassenzimmer-9-praktische-ideen-fuer-den-unterricht/>
- [8] UNESCO (2020). Education for Sustainable Development: A Roadmap. Paris: UNESCO. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374802> (aufgerufen am: 24.8.2025)
- [9] BNE-Portal. Whole Institution Approach: Schulen. Online verfügbar unter: <https://www.bne-portal.de/bne/de/einstieg/bildungsbereiche/whole-institution-approach/whole-institution-approach.html> (aufgerufen am 24.8.2025)
- [10] Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB) (Hrsg.) (2023): Bildungsstandards für die Allgemeine Hochschulreife. Berlin: IQB. Verfügbar unter: <https://www.iqb.hu-berlin.de/bista/subject/> (zuletzt abgerufen am 14.08.2025).
- [11] Holst, J. (2022). Nachhaltigkeit & BNE in der Beruflichen Bildung: Dynamik in Ordnungsmitteln, Potentiale bei Berufen, Lernorten und in der Qualifizierung von Auszubildenden. Kurzbericht des Nationalen Monitorings zu Bildung für Nachhaltige Entwicklung (BNE). <https://refubium.fu->

berlin.de/handle/fub188/36111

[12] OECD. PISA 2025 Rahmenkonzeption Naturwissenschaften: https://pisa-framework.oecd.org/science-2025/deu_deu/, aufgerufen am 05.08.2025

[13] Institut Futur, Freie Universität Berlin. Nationales Monitoring zu Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) – Publikationen. <https://www.ewi-psy.fuberlin.de/erziehungswissenschaft/arbeitsbereiche/institut-futur/publikationen/Nationales-Monitoring-zu-Bildung-fuer-nachhaltige-Entwicklung/index.html> (aufgerufen am 12.08.2025)